

УДК 347.73

ББК 67.4

ГРИГОРЯНЦ СЕРГЕЙ АНУШАВАНОВИЧ

кандидат юридических наук, доцент кафедры
процессуального права Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: grigorynz@mail.ru

ГРИГОРЬЕВА КАРОЛИНА ВИТАЛЬЕВНА

магистрант кафедры процессуального права
Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия.
e-mail: carolina.grv.v@gmail.com

SERGEI A. GRIGORYANTS

PhD in Law, Associate Professor of the Department
of Procedural Law Rostov State University of Economics (RINH),
Rostov-on-Don, Russia
e-mail: grigorynz@mail.ru

KAROLINA V. GRIGORIEVA

master student of the department of procedural law
Rostov State University of Economics (RINH),
Rostov-on-Don, Russia.
e-mail: carolina.grv.v@gmail.com

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ASPECTS OF CIVIL LIABILITY OF AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей. В современном бизнес-окружении, где предприниматели сталкиваются с разнообразными рисками и сложностями, вопросы гражданско-правовой ответственности приобретают особую актуальность. Рост предпринимательской активности и изменения в законодательстве могут создавать новые вызовы в этой области.

Основной целью исследования является анализ и понимание особенной природы гражданско-правовой ответственности для индивидуальных предпринимателей. Авторы стремятся выявить уникальные аспекты ответственности, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, включая высокие риски и возможность привлечения личного имущества.

Abstract. This article is relevant, as it is devoted to the consideration of important aspects of the civil liability of individual entrepreneurs. In today's business environment, where entrepreneurs face a variety of risks and complexities, civil liability issues are of particular relevance. The growth of entrepreneurial activity and changes in legislation may create new challenges in this area.

The main purpose of the article is to analyze and understand the special nature of civil liability for individual entrepreneurs. The authors seek to identify the unique aspects of responsibility associated with the implementation of entrepreneurial activities,

Рассматривается несколько ключевых проблем, связанных с гражданско-правовой ответственностью индивидуальных предпринимателей, такие как повышенные риски, привлечение личного имущества, специфика гражданско-правовой ответственности.

При проведении исследования были использованы как общенаучные методы (анализ, синтез), так и специальные юридические методы (формально-юридический, сравнительно-правовой).

В результате проведенного исследования авторы делают вывод о том, что гражданско-правовая ответственность индивидуальных предпринимателей имеет свои специфические характеристики, отличающие ее от ответственности физических лиц. В связи с этим, авторы приходят к заключению о необходимости систематизации норм права, регулирующих особенности гражданско-правовой ответственности, с целью устранения возникающих проблем при применении и интерпретации этих норм.

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, гражданско-правовая ответственность, имущественная ответственность, повышенная ответственность, предпринимательская деятельность.

including high risks and the possibility of attracting personal property.

Several key issues related to the civil liability of individual entrepreneurs are considered, such as increased risks, involvement of personal property, specifics of civil liability.

At the study were used both general scientific methods (analysis, synthesis) and special legal methods (formal legal, relatively legal).

As a result of the study, the authors conclude that the civil liability of individual entrepreneurs has its own specific characteristics that distinguish it from the liability of individuals. In this regard, the article comes to the conclusion that it is necessary to systematize the rules of law governing the features of civil liability in order to eliminate the problems that arise in the application and interpretation of these rules.

Keywords: individual entrepreneur, civil liability, property liability, increased liability, entrepreneurial activity.

ВВЕДЕНИЕ

Увеличение количества индивидуальных предпринимателей в стране приводит к росту споров, которые оказывают давление на судебную систему, связанных с разными аспектами предпринимательской деятельности, такими как налогообложение, исполнение контрактов, права собственности и другие. Разнообразие предпринимательских сфер способствует возникновению различных конфликтов, что негативно сказывается на судебной системе из-за перегрузки судов, что, в свою очередь, может ухудшить деловую среду, повысить затраты на время и ресурсы, и подорвать доверие к судам, угрожая деловой активности и увеличивая неопределенность в предпринимательских решениях.

Для снижения нагрузки на суды и обеспечения более оперативного рассмотрения предпринимательских споров, необходимо разрабатывать эффективные альтернативные методы и механизмы разрешения конфликтов. Кроме того, важно продолжать обучать и информировать предпринимателей о законодательстве и способах урегулирования споров, с целью снижения вероятности возникновения конфликтов и облегчения их решения.

Политика РФ направлена на поддержку и развитие индивидуальных предпринимателей, при этом повышение уровня налоговых поступлений в бюджет системы страны стимулируется ростом экономики и активностью бизнеса. Компании, процветающие и развивающиеся, вносят больше налогов,

что предоставляет государству дополнительные ресурсы для финансирования социальных программ, инфраструктурных проектов, образования и здравоохранения, в конечном итоге повышая качество жизни граждан. Увеличение деловой активности также содействует экономическому развитию, созданию новых предприятий, инновациям и привлечению инвестиций. Конкурентоспособность и инновации в бизнесе способствуют росту производства и предоставляемых услуг, что, в свою очередь, приводит к увеличению объемов экспорта и привлечению иностранных инвестиций. Все эти факторы совместно способствуют устойчивому развитию экономики, что является ключевым фактором для повышения уровня жизни, укрепления социальной защиты и обеспечения устойчивого экономического роста Российской Федерации. [1, с. 253].

Актуальным остается вопрос снижения количества судебных разбирательств без потери тенденции роста индивидуальных предпринимателей в стране. Полагаем, что необходимо совершенствовать институт гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей, путем внесения поправок в действующее законодательство, некоторые из которых, будут рассмотрены далее.

Теоретическую основу настоящей статьи составили труды таких ученых цивилистов как: Г. И. Ханин, А. Г. Федоров, М. А. Пакина, И. А. Палюлина, Н. А. Аблятипова и др.

Авторы данной статьи опирались на теоретические основы, представленные цивилистами, которые предложили свои собственные концепции понимания сути и содержания гражданско-правовой ответственности. Однако можно отметить сравнительно небольшое количество исследований в цивилистике, посвященных вопросам гражданско-правовой ответственности предпринимателей, что послужило стимулом для более глубокого анализа этого института. Указанный анализ включил

в себя определение тенденций его развития и выявление основных проблем, связанных с привлечением предпринимателей к гражданско-правовой ответственности, а также формулирование способов их решения.

Следует отметить, что, несмотря на важный научно-практический вклад указанных ученых в исследование гражданско-правовой ответственности, ими были затронуты лишь ранние периоды законодательства либо отдельные аспекты, что стало мотивацией для проведения данного исследования, охватывающего понятие, условия возникновения, специфические характеристики и основания гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей. Анализ имеющихся на сегодняшний день источников по рассматриваемой теме очевидно выявил необходимость систематизации норм права, регулирующих особенности гражданско-правовой ответственности, с целью устранения возникающих проблем при применении и интерпретации этих норм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Достижение поставленной цели исследования осуществлялось с применением общенаучных и специальных юридических методов. Формально-юридический метод позволил детально проанализировать нововведения законодателя в отношении индивидуального предпринимателя, выявить пробелы в незатронутых им аспектах касательно гражданско-правовой ответственности. При помощи сравнительно-правового метода были выявлены отличия ответственности индивидуального предпринимателя от юридического лица и физических лиц. Методы общенаучного познания, такие как анализ, синтез и др., использовались для оценки практической эффективности закрепленных гражданско-правовых норм ответственности индивидуально предпринимателя.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современных исследованиях отмечается [2, с. 313], что гражданско-правовая ответственность предпринимателей представляет собой одну из форм юридической ответственности, возникающую в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Эта форма ответственности обусловлена необходимостью установления ответственности нарушителей гражданских прав и предоставления пострадавшим лицам возможности защитить свои права и интересы.

Гражданско-правовая ответственность предпринимателей заключается в обязанности нарушителя гражданских прав возместить имущественные или иные убытки, которые были причинены пострадавшему лицу в результате нарушения его прав. Это может включать компенсацию убытков, возврат ущерба, выплату штрафов, возложение дополнительных обязанностей или лишение определенных прав.

Основная цель гражданско-правовой ответственности заключается в восстановлении справедливости и восстановлении нарушенных прав пострадавшего. Путем применения гражданско-правовой ответственности предпринимателям стимулируется ответственное и законопослушное поведение в рамках предпринимательской деятельности, что в свою очередь способствует соблюдению законов и правил, регулирующих бизнес-среду.

Помимо этого, гражданско-правовая ответственность имеет важное социальное значение. Она обеспечивает защиту прав и интересов всех участников общества и способствует установлению правопорядка и стабильности в экономической и правовой сферах. С учетом ее значимости, гражданско-правовая ответственность продолжает развиваться и приспосабливаться к изме-

няющимся условиям предпринимательской деятельности и социальным потребностям общества.

К тому же, предприниматели также могут быть подвержены иным видам ответственности.

Индивидуальный предприниматель, в отличие от юридических лиц, не имеет возможности создать отдельный «стартовый» капитал. Из-за этого возникает сложность в определении границы между его личным имуществом и имуществом, используемым для предпринимательской деятельности. В результате индивидуальный предприниматель несет «полную» имущественную ответственность, что означает, что всё его имущество может быть использовано для урегулирования долгов перед кредиторами. Эта ответственность означает, что в случае невыполнения обязательств, предприниматель может быть обязан использовать всё своё имущество для урегулирования долгов перед кредиторами. Другими словами, его личное имущество, такое как недвижимость, счета в банке, автомобили и другие активы, могут быть призваны к исполнению обязательств перед третьими лицами. Это называется личной субсидиарной ответственностью.

Интересно, что даже если индивидуальный предприниматель прекращает свою предпринимательскую деятельность, он всё равно остается ответственным перед кредиторами по ранее заключенным обязательствам. Таким образом, он не может просто «убежать» от своих долгов, прекратив бизнес. Это делает его статус более ответственным, чем статус физического лица.

Однако важно подчеркнуть, что потерпевший, то есть кредитор или другая сторона, которая имеет право на получение долга, не получает никаких дополнительных преимуществ, связанных с статусом предпринимателя. В случае невыполнения обязательств размер компенсации или возмещения ущерба определяется общими

правилами и нормами законодательства. То есть предприниматель не облагается какими-либо дополнительными обязанностями или налогами, которые бы делали его ответственность более высокой, но при этом не получает никаких преимуществ в процессе урегулирования долгов. [3, с. 77].

Не мало важным аспектом, является судьба обязательств индивидуального предпринимателя после его ухода из жизни. В начале, следует отметить, что, в принципе, обязательства физического лица не прекращаются автоматически при его смерти. Это означает, что долги и обязанности индивидуального предпринимателя переходят на его наследников, если такие имеются.

Однако, согласно статье 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), обязательства входят в состав имущества наследодателя. И это правило также распространяется на индивидуальных предпринимателей. Таким образом, обязательства, как часть имущества наследодателя, переходят на его наследников вместе с остальным наследственным имуществом.

Согласно пункту 1 статьи 1175 ГК РФ, при наследовании наследники индивидуального предпринимателя обязаны отвечать по обязательствам наследодателя в пределах стоимости унаследованного имущества. Это означает, что наследники могут быть ответственными за уплату долгов и выполнение обязательств индивидуального предпринимателя, но только до стоимости имущества, которое они унаследовали.

Важно также отметить, что если стоимости унаследованного имущества недостаточно для полного исполнения обязательств наследодателя, то обязательства могут прекращаться. Это происходит, когда наследственное имущество не способно полностью или частично удовлетворить требования по долгам и обязательствам индивидуального предпринимателя.

Таким образом, в случае смерти индивидуального предпринимателя, его обязательства переходят на наследников, но ответственность наследников ограничена стоимостью унаследованного имущества, и при недостаточности этой стоимости обязательства могут быть прекращены. Это важный аспект, который следует учитывать при планировании и наследовании бизнеса индивидуального предпринимателя.

Гражданско-правовая ответственность направлена на восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны, и размер ответственности зависит от убытков. Часто к убыткам добавляется компенсация морального вреда, размер которой определяется с учетом обстоятельств дела и принципов справедливости [4, с. 44]. Усиленная ответственность индивидуальных предпринимателей за ненадлежащее исполнение обязательств приводит к ситуации, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без регистрации. Это негативно влияет на налоговые поступления и вызывает проблемы с их привлечением к ответственности. В таких случаях важно определить характер и систематичность такой деятельности.

Согласно пункту 4 статьи 23 ГК РФ, если гражданин занимается предпринимательской деятельностью без создания юридического лица и при этом нарушает установленные законом требования, то он не может оправдываться отсутствием статуса предпринимателя при заключении сделок. Это означает, что несмотря на отсутствие официальной регистрации как предпринимателя, такие граждане все равно будут считаться предпринимателями в гражданско-правовых отношениях.

Суд в таких случаях имеет право применить к сделкам, совершенным данным гражданином, правила, характерные для предпринимательской деятельности. Это означает, что он может быть привлечен

к гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных обязательств перед другими сторонами сделок. Таким образом, российское законодательство предохраняет от недобросовестной практики и несоблюдения требований даже тех лиц, которые не зарегистрировались как предприниматели, но фактически осуществляют предпринимательскую деятельность.

Эта норма призвана обеспечить соблюдение законности и интересов всех сторон в гражданско-правовых отношениях, связанных с предпринимательской деятельностью.

В соответствии с пунктом 3 статьи 403 ГК РФ, лицо, не выполнившее или ненадлежащим образом выполнившее предпринимательское обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным из-за непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. В отличие от физических лиц, не являющихся предпринимателями, которые могут нести ответственность только при наличии вины. Законодательство устанавливает повышенный уровень ответственности для предпринимателей, учитывая возможные негативные последствия неисполнения обязательств. Исключения составляют действия, вызванные непреодолимой силой, такие как пожары, землетрясения, пандемии, военные действия и другие форс-мажорные обстоятельства [6, с. 180].

Спецификой гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей является то, что они могут быть привлечены к ответственности за случайные обстоятельства, связанные с коммерческим риском их деятельности. К примеру, индивидуальный предприниматель вправе заключить договор на продажу товаров или услуг с ожиданием получения прибыли в будущем, однако возможны ситуации, когда по различным причинам контрагенты задерживают платежи или обанкротившись,

не могут исполнить свои обязательства, что может негативно повлиять на выполнение заключенных индивидуальным предпринимателем новых соглашений относительно оплаты [7, с. 34].

Собственность индивидуального предпринимателя следует именовать частной, а не личной собственностью. Первая форма собственности явно указывает на принадлежность имущества к определенному физическому или юридическому лицу, в то время как государственное или публичное имущество не является частной собственностью. Очевидно, что, если в законодательстве выделять личное имущество отдельно, это может привести к противоречиям и нарушению части 2 статьи 28 Конституции РФ [8, с. 137].

У индивидуального предпринимателя и юридического лица существуют различия в отношении правового режима имущества. В частности, юридическое лицо имеет возможность обособлять свое имущество в специальные фонды, уставный капитал и другие аналогичные формы. В то же время, у индивидуальных предпринимателей такая возможность отсутствует. Также важно отметить, что по сравнению с юридическими лицами, индивидуальные предприниматели не подвержены обязательствам относительно минимального размера имущества [9, с. 291].

Рациональным действием видится внесение изменений в ГК РФ, касающиеся правового режима имущества индивидуального предпринимателя. Эти изменения могут включать в себя правило о признании объектов гражданских прав, приобретенных и используемых для предпринимательской деятельности и получения прибыли, как имущество индивидуального предпринимателя.

Также следует дополнить ГК РФ нормами, которые определяют границы гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей: в отношении предпри-

нимательских сделок ответственность ограничивается имуществом, приобретенным и используемым для предпринимательской деятельности и получения прибыли; в отношении других сделок, не связанных с предпринимательской деятельностью, ответственность регулируется нормами, установленными статьей 24 ГК РФ.

В гражданско-правовых договорах предусмотрено не только возмещение убытков, но и наложение имущественных санкций. Чаще всего используются неустойки, которые могут быть представлены в виде штрафа в определенной сумме или платежей, зависящих от продолжительности нарушения (пени).

Пени применяются в случае задержки исполнения обязательств и обычно выражаются в виде процентов от основной суммы долга, начисляемых непрерывно до полного исполнения обязательства. Реже пеня может быть определена как фиксированная денежная сумма за определенный период времени. В отличие от штрафа, который взыскивается однократно, пени является продолжительной санкцией [10, с. 31].

Если в договоре не было предусмотрено выплаты неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, контрагенты не имеют право требовать ее выплаты от предпринимателя, за исключением случаев, когда законом предусмотрена законная неустойка, указанная в ГК РФ.

Согласно статье 333 ГК РФ, если последствия нарушения обязательства превышают сумму неустойки, суд может уменьшить размер неустойки. Для определения несоразмерности могут учитываться такие критерии, как длительность неисполнения обязательства и высокий процент неустойки. Важно отметить, что применение этой статьи возможно только в исключительных случаях по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов. Если судебные акты не содержат таких мотивов, они могут быть отменены. Кроме того, для лиц,

занимающихся предпринимательской деятельностью, уменьшение размера неустойки возможно лишь при условии, что оговоренный в договоре размер неустойки приведет к необоснованной выгоде для кредитора. Несмотря на это, по нашему мнению, представленная ранее статья не всегда полностью соответствует принципу соразмерности ответственности должника и причиненного ущерба, так как право суда на уменьшение неустойки определяется исключительно несоразмерностью её последствий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы предлагаем разработку комплексной системы для обеспечения экономической безопасности предпринимательства, которая включает следующие меры:

1. Выработку правовых моделей обособления имущества индивидуальных предпринимателей, чтобы узаконить регистрацию их дел (бизнеса) в качестве отдельных субъектов, помимо самого лица индивидуального предпринимателя без образования юридического лица.
2. Внесение уточнений в перечень имущества, которое не подлежит конфискации.
3. Обязательное страхование гражданской ответственности предпринимателей.
4. Внесение изменений в ГК РФ, в части уменьшения судом размера неустойки в случае несоразмерности убытков.
5. Применение данной нормы на все отношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, независимо от того, заявлял ли должник о снижении неустойки с целью предотвращения получения необоснованной выгоды кредитором.

В заключении следует отметить, что гражданско-правовая ответственность играет важную роль в правовом статусе индивидуального предпринимателя. Её особенности включают ответственность за обязательства всем имуществом, кроме

имущества, защищенного от взыскания, а также сохранение ответственности после прекращения деятельности. Это обеспечивает гарантию добросовестного поведения и защиту интересов других участников правоотношения. Однако возникают проблемы в урегулировании возмещения убытков,

поэтому рекомендуется установить единый порядок определения нанесенного ущерба. Необходимо также более подробно оформить правовой статус индивидуального предпринимателя и особенности его гражданско-правовой ответственности на уровне законодательства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время // Terra Economicus. — 2012. — № 5. — С. 1-407. EDN PUQVMP.
2. Лиджиева Д. В. Проблема гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей // Инновации. Наука. Образование. — 2020. — № 13. — С. 311-315. EDN SPUELX.
3. Малименкова В. Г., Федоров А. Г. Особенности осуществления предпринимательской деятельности несовершеннолетними гражданами // Дневник науки. — 2023. — № 5(77). EDN UZSDAR.
4. Пакина М. А. Особенности ответственности юридического лица (индивидуального предпринимателя) перед недобросовестным потребителем // Юрист спешит на помощь. — 2022. — № 5. — С. 42-45. EDN JSQIIM.
5. Аблятипова Н. А., Сейдаметова М. А. Особенности гражданско-правовой ответственности индивидуального предпринимателя // Ученые записки Тамбовского отделения РСОМУ. — 2023. — № 29. — С. 29-37. EDN KWYSYK.
6. Хакимова Л. А. Специфика гражданско-правовой ответственности индивидуального предпринимателя // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2021. — № 11-1(62). — С. 179-183. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-11-1-179-183. EDN ODWQNP.
7. Крамарская С.М. Административная ответственность индивидуальных предпринимателей в российской федерации // Социально-экономические, организационные, политические и правовые аспекты обеспечения эффективности государственного и муниципального управления: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. — Барнаул: Общество с ограниченной ответственностью «Печатник», 2022. — С. 232-234. EDN YJUOAN.
8. Аббасов Р. И., Палюлина И. А. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя // Историческая память и духовный опыт формирования российской государственности (к 140-летию со дня рождения мученика Ю. П. Новицкого): сборник трудов V Международной научно-практической конференции, Кострома, 16.09.2022 / Костромской государственный университет; Костромская митрополия Русской православной церкви; Костромская духовная семинария; Костромская духовная семинария; АНО «Паломническая служба «Стезя». — Кострома: Костромской государственный университет, 2022. — С. 135-139. EDN BSBXJV.
9. Стокоз М. С. К вопросу об ответственности индивидуальных предпринимателей по гражданскому законодательству РФ // МИРОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ в ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ВЗГЛЯД в БУДУЩЕЕ: Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 30.10.2022. Том Часть 1. — Ростов-на-Дону: Общество с ограниченной ответственностью «Манускрипт», 2022. — С. 289-293. EDN FNCWED.
10. Кузьмина В. С. Мера гражданско — правовой ответственности как одна из проблем возмещения убытков // Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты: Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей / Под общей редакцией Т. М. Сигитова. Выпуск 19. — Пермь: ИП Сигитов Т. М., 2017. — С. 30-32. EDN ZGOWWF.

REFERENCES

1. *Khanin G. I.* Ekonomicheskaya istoriya Rossii v noveishee vremya [Economic history of Russia in modern times]. Terra Economicus. 2012. No. S, pp. 1-407. EDN PUQVMP.
2. *Lidzhiya D. V.* Problema grazhdansko-pravovoj otvetstvennosti individual'nyh predprinimatelej [The problem of civil liability of individual entrepreneurs] Innovacii. Nauka. Obrazovanie. 2020. No. 13, pp. 311no.315. EDN SPUELX.
3. *Malimenkova V. G., Fedorov A. G.* Osobennosti osushhestvleniya predprinimatel'skoj dejatel'nosti nesovershennoletnimi grazhdanami [Peculiarities of Entrepreneurial Activities by Underage Citizens] Dnevnik nauki. 2023. No. 5(77). EDN UZSDAR.
4. *Pakina M. A.* Osobennosti otvetstvennosti juridicheskogo lica (individual'nogo predprinimatelja) pered nedobrosovestnym potrebitелеm [Features of the responsibility of a legal entity (individual entrepreneur) to an unscrupulous consumer] Jurist speshit na pomoshh'. 2022. No. 5, pp. 42, No.45. EDN JSQIIM.
5. *Ablyatipova N. A., Seydametova M. A.* Osobennosti grazhdansko-pravovoj otvetstvennosti individual'nogo predprinimatelja [Features of the civil liability of an individual entrepreneur] Uchenye zapiski Tambovskogo otdelenija Rossijskij sojuz molodyh uchenyh. 2023. No. 29, pp. 29no.37. EDN KWYSYK.
6. *Khakimova L. A.* Specifika grazhdansko-pravovoj otvetstvennosti individual'nogo predprinimatelja [The specifics of the civil liability of an individual entrepreneur] International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2021. No. 11 No.1 (62), pp. 179-183. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-11-1-179-183. EDN ODWQNP.
7. *Kramarskaya S. M.* Administrativnaja otvetstvennost' individual'nyh predprinimatelej v rossijskoj federacii [Administrative responsibility of individual entrepreneurs in the Russian Federation]. *Social'no-jekonomicheskie, organizacionnye, politicheskie i pravovye aspekty obespechenija jeffektivnosti gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija: Materialy V Vserossijskoj nauchno-prakticheskoi konferencii molodyh uchenyh*, Barnaul: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju "Pechatnik", 2022, pp. 232-234. EDN YJUOAN.
8. *Abbasov R. I., Palyulina I. A.* Problemy pravovogo statusa individual'nogo predprinimatelja [Problems of the legal status of an individual entrepreneur]. *Istoricheskaja pamjat' i duhovnyj opyt formirovanija rossijskoj gosudarstvennosti (k 140-letiju so dnja rozhdenija muchenika Ju. P. Novickogo): sbornik trudov V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii, Kostroma, 16.09.2022.* Kostromskoj gosudarstvennyj universitet; Kostromskaja mitropolija Russkoj pravoslavnoj cerkvi; Kostromskaja duhovnaja seminarija; Kostromskaja duhovnaja seminarija; ANO «Palomnicheskaja sluzhba «Stezja». — Kostroma: Kostromskoj gosudarstvennyj universitet, 2022, pp. 135-139. EDN BSBXJV.
9. *Stokoz M. S.* K voprosu ob otvetstvennosti individual'nyh predprinimatelej po grazhdanskomu zakonodatel'stvu RF [To the question of the responsibility of individual entrepreneurs under the civil legislation of the Russian Federation]. *Mirovye nauchnye paradigmy v cifrovuju jepohu: vzgljad v budushhee: Materialy 8 Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii, Rostov-na-Donu, 30.10.2022. Tom Chast' 1.* Rostov-na-Donu: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju "Manuskript", 2022, pp. 289-293. EDN FNCWED.
10. *Kuzmina V. S.* Mera grazhdansko - pravovoi otvetstvennosti kak odna iz problem vozmeshcheniya ubitkov [A measure of civil liability as one of the problems of indemnification]. *Razvitie sovremennoj nauki: teoreticheskie i prikladnye aspekty: Sbornik statej studentov, magistrantov, aspirantov, molodyh uchenyh i prepodavatelej.* Ed. T. M. Sigitova. Vypusk 19. Perm': IP Sigitov T. M., 2017, pp. 30-32. EDN ZGOWWF.

Статья поступила в редакцию 18.08.2023; одобрена после рецензирования 05.09.2023; принята к публикации 10.09.2023.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 18.08.2023 approved after reviewing 05.09.2023; accepted for publication 10.09.2023.

The authors read and approved the final version of the manuscript.